

ACUARELISTAS

VICTORIANOS

ÍNDICE

- 5 Texto curatorial
- 9 Charles A. Boot (1855-1930)
- 11 James Burrell Smith (1822-1897)
- 14 Edward Hastings (1781-1861)
- 16 James Holmes (1777-1860)
- 18 James Arthur Henry Jameson (1856-1930)
- 22 Reginald Jones, R.B.A. (1857–1920)
- 24 James Pollard (1792-1867)
- 26 George James Rowe (1804-1883)

TEXTO CURATORIAL

ACUARELAS DEL PERÍODO VICTORIANO Y GEORGIANO

El siglo XIX es un periodo extremadamente interesante en la historia de Inglaterra. Fue una época de gran transformación junto con el poderío militar. El crecimiento industrial y el poder de la Inglaterra colonial vieron sus beneficios económicos recompensados con una extensa y variada producción de arte.

La gran mayoría de los artistas de este periodo no se inspiraron en los avances industriales de la misma manera que J.M.W. Turner lo hizo. Por el contrario, buscaron un lado más conservador, una mezcla entre neoclásicos y ligeros toques de romanticismo. Sin duda, uno de los beneficios de la era industrial fue la mejora en la calidad del papel y las acuarelas, así como una mayor demanda de dibujos por parte de los grandes maestros y, junto con el auge de la clase media, la demanda de litografía y también aumentaron los grabados.

Esta fue la chispa que encendió la formación de sociedades de acuarela en la Inglaterra del siglo XIX. Estas asociaciones habían sido las encargadas de hacer de la acuarela un sector importante y relevante en las artes inglesas desde el siglo XVIII. Las exposiciones de 1760 a 1783 posicionaron la acuarela como una disciplina artística por derecho propio, dejando atrás la idea de que era solo un boceto o una herramienta de dibujo.

Estas asociaciones duraron hasta finales del siglo XVIII y sentaron las bases para la creación de la Real Academia de las Artes, que a su vez, desde su fundación en 1768 y durante los periodos de Jorge III y Jorge IV, estableció el gusto inglés. Sin embargo, la acuarela no alcanzó un rango de relevancia en la Real Academia de las Artes sino hasta 1943 cuando un acuarelista fue nombrado Director de la Academia.

En respuesta, la Sociedad de Pintores en Acuarelas fue fundada en 1804 y poco después los Artistas Asociados en Acuarelas (1808-1812), ambos establecidos con el deseo de mejorar la visión de la acuarela, eventualmente, y luego de algunos cambios de nombre, la Real Sociedad de Acuarelas

se estableció en 1905. Sin embargo, muchos artistas tenían una percepción diferente de la acuarela, lo que dio pie a la creación de la Nueva Sociedad de Pintores en Acuarelas y llevó a que su contraparte fuera conocida como la Antigua Sociedad de Acuarelas. Sin embargo, la rivalidad entre ellos se extinguió cuando la Real Academia de las Artes obligó a adoptar medidas estrictas para que tal exclusividad dejara de considerarse relevante.

La disputa entre las sociedades de la acuarela trajo consigo experiencias y el resurgimiento de viejas costumbres encarnadas en rivalidades que llevaron a transformaciones estéticas como la recuperación de la paleta prerrafaelita, así como características de la obra de Claude Lorraine —que generó un flujo de trabajo de enorme belleza donde podemos ver primeros planos oscuros, minúsculos personajes, ríos sinuosos, cerros, horizontes nublados, cielos escandinavos o alemanes, paisajes llenos de misterio y nostalgia.

Debemos reconocer que todos estos pasos fueron necesarios para llegar al trabajo de los acuarelistas victorianos. La obra de William Turner habría sido imposible sin “las batallas” entre asociaciones de acuarelistas, sin esa rivalidad.

La paz que llegó con el Tratado de Amiens de 1802 entre el Reino Unido y Francia impulsó a más de 6000 turistas británicos a viajar a Europa continental para ver y apreciar los paisajes y costumbres de la ciudad o para admirar el Museo del Louvre. Fenómeno que se repitió tras la Batalla de Waterloo y la derrota francesa en 1815. Estos hechos provocaron un crecimiento de la industria editorial inglesa y con ello la necesidad de acuarelas, dibujos y grabados realizados *in situ*, para ilustrar estos libros.

El periodo victoriano es la culminación de la habilidad artística en el uso de la acuarela. Podemos apreciar un extenso dominio en la aplicación y uso de la acuarela, no solo en técnica sino también en diversidad temática y estilística.

Para algunos pintores, la acuarela no representaba más que una visión *kitsch* de la época, pero esa opinión anula la grandeza obtenida en el manejo y perfección de la técnica.

En ese tiempo, la importancia de la acuarela residía en la difusión de las artes por las ciudades inglesas. La aparición de pequeñas asociaciones de acuarelistas en Inglaterra llevó al florecimiento de la acuarela y su práctica tanto *amateur* como profesional. Eso generó una serie de acciones, entre ellas la creación de galerías de arte que presentaban exhibiciones fuera del control de la Real Academia de las Artes y las sociedades nuevas y antiguas de Acuarelas; crearon una variedad de trabajos fuera de la academia. Fue un gran impulso y toda la comunidad se involucró con las posibilidades que la acuarela brindaba.

El impulso que se le dio a la acuarela dio como resultado el estilo de boceto en acuarela como una forma de apreciar las líneas simples, sin acabados. La relación popular que existía entre la idea de un acabado perfecto y la academia se disipó con la práctica del boceto, que se consideraba como una expresión más fiel, espontánea y lírica de la realidad. Se aprovecharon las formas realistas y las cualidades de los materiales, permitiendo piezas en las que se permitía y se valoraba una cierta rugosidad. En el papel aparecían detalles de carboncillo o grafito, trazos de pincel, marcas de agua, texturas de pincel seco e incluso mezclas de colores directos.

El boceto se convirtió en la obra romántica por excelencia, el afán de captar de primera mano los fenómenos naturales, actividad que marcó el siglo XIX, más explícita y menos cercana a las convenciones idealistas del siglo XVIII. Esta situación obligó a las academias a generar exposiciones invernales de bocetos de acuarela, a partir de 1843. Los ejemplos fueron algo decepcionantes ya que los artistas presentaron bocetos con claridad y acabados que guardaban poca relación con la fluidez de los acuarelistas auténticos y sus bocetos.

La época victoriana fue el punto culminante de la acuarela; los acuarelistas lograron que sus obras fueran consideradas al mismo nivel que la pintura al óleo e incluso las dimensiones de los trabajos incrementaron en varios metros en cada lado.

Eso representó otro avance en el sistema de arte británico, que fue la fabricación de papeles especiales para artistas. Se modificó el grano del

papel y se generaron dimensiones significativamente mayores. Sin embargo, estos no fueron los mayores avances técnicos. La creación de Indian White en 1834 es el avance más relevante de la acuarela victoriana. El óxido de zinc, también conocido como blanco de zinc, es un pigmento blanco utilizado por los romanos y obtenido durante la fundición del cobre. Los acuarelistas victorianos lo utilizaron como capa primaria para crear una película brillante; con esto surgió la técnica de lavado, atribuida a J.M.W. Turner. También se usaba para opacar acuarelas translúcidas, creando gouache. Sin embargo, la especulación del mercado y la creciente crítica de arte hicieron que la fiebre en el mercado de la acuarela se apagara en 1890; la inclusión e influencia de las academias francesas provocó el colapso de la confianza en la acuarela como inversión. Hoy los números nos cuentan otra historia.

Volver a visitar a los artistas que presentamos ha sido un trabajo extraordinario. Recuperar la historia de artistas olvidados por la crítica o por la historia es un esfuerzo emocionante, por decir lo menos; buscar las piezas entre cientos de imágenes, cuadros, almacenes y tiendas ha sido un trabajo gratificante.

Entender la relevancia de estos artistas en la historia del arte británico es una oportunidad única para aumentar una colección privada o simplemente apreciar las habilidades de estos maravillosos acuarelistas sin olvidar que somos los dueños de una importante pieza de la historia del arte que se creía olvidada.

Dr. Pablo Angel Lugo

Marzo 2021

CHARLES A. BOOT (1855-1930)

Este es el momento perfecto para empezar a hablar de Charles A. Boot, artista británico del siglo XIX que se ha escondido de los mercados. La belleza de sus paisajes poéticos es testimonio de su gran maestría en el arte de la acuarela y la razón por la cual su trabajo ha sido buscado con entusiasmo por expertos y coleccionistas. Casi nada de su producción se ha ofrecido en una subasta, siendo la primera “Figuras en un claro boscoso” presentada por Case Antiques (Estado Unidos) en 2020.

Sin título (Cascada)

1881 ca.

270 x 195 mm

Acuarela en papel, 200 g/m²

Sin título (Cascada)

1880 *ca.*

270 x 195 mm

Acuarela en papel, 200 g/m²

JAMES BURRELL SMITH (1822-1897)

James Burrell Smith fue uno de los acuarelistas ingleses del siglo XIX más conocidos y exhibidos. Fue un paisajista y acuarelista nacido en 1822. Vivió principalmente en Alnwick, Northumberland, Inglaterra, donde recibió clases de Thomas Miles Richardson padre; luego se convirtió en maestro de dibujo. Era conocido como “Waterfall Smith” y exhibía regularmente en la Royal Society of British Artists. Pintó vistas de paisajes en muchas partes de Inglaterra, en particular el Lake District, pero también vistas de Gales y lagos y castillos escoceses, pero le gustaba más pintar arroyos y cascadas.

Al hablar con los coleccionistas sobre cascadas y escenas de agua, el primer nombre que se menciona para este tema es James Burrell Smith. Él, a través de su consistencia al pintar este tema, puede reclamar con razón la corona. Hermosa en la observación, nadie puede dudar de su habilidad para pintar uno de los elementos más impresionantes de la naturaleza.

Smith viajó mucho por el continente produciendo vistas de ríos como “Colonia en el Rin” (1865) y también escenas del lago de Como y el lago de Ginebra.

James Burrell Smith murió el 16 de diciembre de 1897 en West Kensington, Londres.

Ejemplos de su trabajo cuelgan o se han presentado en seis propiedades del British National Trust, así como en las siguientes colecciones y galerías: Colección del castillo de Alnwick, la Galería Wallington, la Galería de arte de la ciudad de Southampton, el Museo de Arte de Mississippi, el Gaer Art Gallery, The Lytham St. Annes Art Collection, Victoria and Albert Museum en Londres, Museo Fitzwilliam en Cambridge, Laing Art Gallery, Newcastle y la Galería Nacional de Gales, ubicada en Cardiff. Expuso regularmente en Suffolk Street desde 1850 hasta 1881.

Paisaje de Berwickshire (Escocia)

1859

123 x 360 mm

Acuarela en papel, 240 g/m²

EDWARD HASTINGS (1781-1861)

Edward Hastings era originario de Alnwick en Northumberland y fue un retratista de cierta reputación. Desde 1812 vivió en Bedford Square en Londres. Murió en Durham. Se sabe poco de la historia personal de Edward Hastings; la subasta más antigua registrada es un dibujo de acuarela vendido en 2000 en Christie's. El más reciente es un dibujo de acuarela vendido en 2021. Su especialidad eran los dibujos y pinturas de acuarela. Las citas e índices del artista establecen que la mayoría de sus piezas se han vendido a colecciones privadas y museos, principalmente en el Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos.

Las obras de Hastings se exhiben en la colección del Consejo del Condado de Durham, la Colección de Arte de la Universidad de Durham, el Museo Sunderland y el Museo West Park.

Tres niños
1825
218 x 170 mm
Acuarela en papel, 240 g/m²

JAMES HOLMES (1777-1860)

James Holmes fue un pintor al óleo y acuarela de escenas de género y miniaturas. A temprana edad fue aprendiz del conocido grabador Robert Mitchell Meadows. Comenzó a asistir a la escuela de la Royal Academy en 1796 y expuso ahí por primera vez en 1798. Desde 1798 hasta 1849 Holmes exhibió 21 pinturas en la Royal Academy. Se convirtió en acuarelista y en 1813 se convirtió en miembro de la Sociedad de Pintores en Acuarelas, exhibiendo dos de sus pinturas. En 1824 se convirtió en miembro fundador de la Sociedad de Artistas Británicos y expositor frecuente hasta 1850.

El retrato de Holmes de Jorge IV condujo a una amistad personal; tocaron música juntos ya que Holmes también era un flautista talentoso.

Hoy en día, las obras de Holmes se pueden ver en la National Portrait Gallery y en el Victoria and Albert Museum, ambos en Londres.

Chicas pescadoras cerca del mar

1825

260 x 360 mm

Acuarela en papel, 200 g/m²

JAMES ARTHUR HENRY JAMESON (1856-1930)

James Arthur Henry Jameson fue un artista irlandés nacido en el condado de Donnybrook, Dublin. Fue educado en el Eton College and Jesus College Cambridge y aunque fue admitido en la Honorable Sociedad del Inner Temple, probablemente nunca practicó como abogado ya que en su lugar se dedicó al arte y sus obras se exhibieron frecuentemente en la Sociedad de Acuarelistas de Irlanda, la Royal Hibernian Academy y el Club del bosquejo de Dublín.

Lago Connemara I
1914 *ca.*
204 x 155 mm
Acuarela en papel, 200 g/m²

Lago Connemara II
1914 *ca.*
204 x 155 mm
Acuarela en papel, 200 g/m²

Lago Connemara III
1914 *ca.*
204 x 155 mm
Acuarela en papel, 200 g/m²

Lago Connemara IV
1914 *ca.*
204 x 155 mm
Acuarela en papel, 200 g/m²

REGINALD JONES, R.B.A. (1857–1920)

Reginald Jones fue un paisajista inglés que trabajó predominantemente en óleo, acuarela y pastel. Vivió en Eltham, Kent y también en Londres. Viajó mucho, especialmente en Francia, España e Italia, donde realizó muchas pinturas de los paisajes terrestres que presenció. Jones a menudo viajaba y trabajaba con amigos artistas y contemporáneos incluidos Terrick Williams y Fred Kahl.

Después de ver el trabajo de Jones en la exposición del Royal Institute en marzo de 1889, el artista y crítico inglés Walter Sickert comentó: “No siento pena por Reginald Jones o Raven Hill. Su elegancia lograda puede mantenerse en cualquier lugar. No es un arte progresivo, aunque un curso de él podría ser un tónico total para nuestra brigada de punteado”.

Durante los meses de invierno, cuando las oportunidades de viajar al extranjero eran escasas, Jones dio lecciones de pintura con acuarelas en su estudio cerca de Hyde Park, Londres.

Jones fue elegido miembro de la Royal Society of British Artists en 1915. Expuso ampliamente en las principales galerías de Londres desde 1880 hasta su muerte en 1920.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- “Gran Bretaña y Bretaña: Water-colour Drawings”. Continental Gallery, Londres, 1898.
- “Centro de Francia, norte de Italia y sur de Inglaterra: dibujos a acuarela”. Continental Gallery, Londres, 1899.
- “Sol de verano y neblina de otoño (paisajes franceses e ingleses): dibujos a acuarela”. Continental Gallery, Londres, 1901.
- “Ciudades bulliciosas y naturaleza silenciosa: dibujos acuarelados”. Continental Gallery, Londres, 1902.
- “Dibujos en acuarela de Reginald Jones”. Doré Gallery, Londres, 1905.

- “Pueblos con muelle y paisajes ingleses”. Walker’s Galleries, Londres, 1913.
- “Una exposición de acuarelas, óleos y pasteles, de Reginald Jones, R.B.A”. Walker’s Galleries, Londres, 1915.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Expuso “Silver Birch” en la Royal Academy en 1906 y “The Gipsy Encampment” en 1907. Además, “A Forest Stream” se exhibió en el Institute of Painters in Oil Colors en 1884.

Sin título (Casa de campo y árbol)

1883

165 x 240 mm

Acuarela en papel, 150 g/m²

JAMES POLLARD (1792-1867)

James Pollard, hijo de Robert Pollard, nació en Baynes Spa Fields más tarde rebautizada como Exmouth Street, en Islington, Londres. Más adelante pasó a trabajar para la firma de su padre como dibujante y grabador. Mientras trabajaba para él, un vendedor de impresos llamado Edward Orm le encargó que pintara el letrero de una posada que representaría un carruaje postal con caballos y pasajeros. Esta comisión puso en marcha la carrera del artista ya que el cartel fue visto por muchos posibles patrocinadores. Se destacó por su entrenador de correo, la caza del zorro y las escenas equinas. Entre 1821 y 1839 expuso en la Real Academia y en la Institución Británica en 1824 y 1844. Durante su carrera también trabajó con John Frederick Herring Snr en varias pinturas de carreras de caballos. Pollard pintó los espectadores y los fondos mientras que Herring pintó los caballos.

Muchas de las composiciones de Pollards se publicaron como aguatinas.

Hoy, sus obras se encuentran en las colecciones del Art Institute of Chicago, la National Gallery of Art en Washington, DC, la Tate Gallery en Londres, el Denver Art Museum, el Science Museum en Londres, el Yale Center for British Art y el British Museum de Londres, entre otros.

El carruaje postal hundido en la nieve

1825

520 x 398 mm

Litografía en papel coloreado en acuarela por James Pollard, 200 g/m²

GEORGE JAMES ROWE (1804-1883)

George James Rowe fue un paisajista distinguido que se especializó en escenas topográficas, a menudo iluminadas por la luna, de Suffolk y Londres. Su estilo encaja con la tradición del paisaje romántico británico y demuestra la influencia de J.M.W Turner, John Constable y Thomas Gainsborough.

Rowe nació en Weeley Camp en Essex en 1804, el único hijo de George Rowe, un cirujano del ejército. En 1815, después de un periodo de servicio en Irlanda abrió una práctica en Woodbridge, Suffolk, en la misma calle donde Thomas Churchyard se mudaría en 1825. George James Rowe y Churchyard se hicieron amigos de toda la vida. Churchyard también era un aspirante a artista. Ambos expusieron con la Sociedad de Artistas Británicos de Norwich.

El éxito inicial inspiró un traslado a Londres en 1832, compartiendo un estudio, pero pronto regresaron a Suffolk después de haber sido disuadidos tanto por la competencia como por los costos. Rowe regresó a Londres en 1844 y se estableció en Fitzroy Square donde permaneció durante los siguientes cuarenta años. Enseñó en la London School of Art y expuso en la Royal Academy entre 1830 y 1865.

La hermana de Rowe, Anne Catherine Rowe, emigró a los Estados Unidos de América en 1848 y se hizo amiga de la familia Putnam. Donó muchas de las obras de Rowe a su colección por lo que gran parte del trabajo de Rowe se ha escondido en las bóvedas del Museo de Historia Natural y Ciencia de Putnam en Davenport, Iowa. Desde entonces, el Museo Putnam ha dispersado la colección de Rowe y muchas obras terminaron en manos privadas por lo que sigue siendo un desafío evaluar adecuadamente el alcance de su trabajo.

Hoy sus obras se exhiben en la National Portrait Gallery de Londres y en colecciones privadas.

Salón del Pueblo

1848 ca.

200 x 144 mm

Acuarela en papel, 120 g/m²

Orilla
1848 *ca.*
200 x 145 mm
Acuarela en papel, 240g/m²

Glocal
Global & Local Art Markets Consultants

Glocal Art Markets Consultants Ltd
Unit 24, 7 Fountayne Rd.
N15 4QL, London, United Kingdom
info@glocalartmarkets.com

© Glocal Art Markets 2021 | Número de registro de la compañía 11777373 | www.glocalartmarkets.com
Diseño de Fabiola Wong

